

TILIMIZ RIVOJIGA TO'SQINLIK QILAYOTGAN BA'ZI MUAMMOLAR

Sayidova G.Y.,
BuxDU o'qituvchisi,
f.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada tilimiz rivojiga to'sqinlik qilayotgan alifbo va imlo qoidalari bo'yicha ba'zi masalalar, ularni hal qilish bo'yicha tilshunos olimlarning fikr-mulohaza va takliflari haqida so'z boradi. Qayd etish lozimki, tilni, alifboni isloh qilish ekan, masalaga har tomonlama chuqur, uzoqni ko'zlab yondashish kerak Aks holda, til muammolarini hal qilishga bo'layotgan bugungi urinishlar shu paytgacha qilingan chala islohotlar zanjiriga yana bir halqa bo'lib osiladi xolos.

Kalit so'zlar: *alifbo, yozuv, imlo, harf, tovush, singarmonizm, yozuv qoidalari, tutuq belgisi*

Bilamizki, o'zbek tili turli tarixiy davrlar va tuzumlar hukmronligi davomida turlicha – 1929- yilgacha arab yozuvi asosida, so'ng 1929 – 1940-yillar oralig'ida lotin yozuvi asosida, 1940-yildan boshlab to 1993- yilgacha kirill yozuvi asosida, 1993 yildan boshlab esa yana lotin yozuvi asosida ishlatib kelinmoqda. Ammo bu yillar davomida ya'ni so'nggi o'ttiz yil, ayniqsa, oxirgi 7-8 yil davomida o'zbek tilini isloh qilish yuzasidan tilshunos olimlar tomonidan juda ko'plab fikrlar aytili. Ularning ko'pchiligi alifbo islohoti mavzusiga atalgan bo'lsa ham, aslida tilimizning zamon talablariga to'laroq javob berishiga to'sqinlik qilayotgan boshqa muammolar ham bor. Tilimizdagi eng og'riqli muammo bu alifbo muammosi. Alifbo – tilimizni sog'lom o'sishdan tiyib turgan eng jiddiy muammo ekani hech kimga yangilik emas. Ko'pchiligimiz alifboni isloh qilish kerakligiga qo'shilamiz – bahslar uni aynan qanday isloh qilish haqida boryapti xolos.

Qayd etilishicha, O'zbekiston Prezidentining "Mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2020-yil 20-oktabrdagi farmoni ijrosini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 10-fevral kuni 61-sonli qarori bilan tasdiqlangan "yo'l xaritasi"ning 1-bandiga muvofiq, tilshunos olimlardan iborat tarkibda tuzilgan ishchi guruh tomonidan "O'zbekistonning 'Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risida'gi qonuniga o'zgartirishlar kiritish haqida"gi qonun loyihasi ishlab chiqilgan. Bu loyihada ular bir qancha asosiy masalalarni qo'yishdi.

Ayni damda alifbo va imlo qoidalari masalari bo'yicha muammolarni qanday hal qilish kerakligi haqida barcha tilshunos olimlar tomonidan turli taklif, fikr mulohazalar bildirilmoqda. Bularning hammasi insonlarning savodxonligini oshirish masalasiga qaratilgandi. Masalan, **birinchi** masala O' va G' tovushlarini ifodalash uchun bitta belgi ishlatish haqidagi taklifni qo'yishdi. Hozir bu harflarni yozish usulimiz texnik jihatdan juda noqulay. Ularni ifodalash uchun taklif qilinayotgan qalpoqli belgilarni amalga joriy qilish esa jiddiy texnik qiyinchilik tug'dirmaydi. Buning uchun hamma klaviaturalarni almashtirish ham kerak emas — juda oddiy dastur yordamida joriy klaviaturalarda ishlatilmaydigan tugmalarga qalpoqli O' va G' harflarini birlashtirib qo'yish mumkin. Chunki amaldagi alifboda o', g' harflarini kompyuterda yozish uchun bir nechta ortiqcha amallarni bajarish lozim edi. Bunday ortiqcha amallardan qochish yoki ko'pincha o', g' harflaridagi ' belgisini ' – apostrof deb tushunilishi natijasida O'zbekiston, o'zbek, o'lka, G'ayrat, g'alaba, g'olib, o'rdak kabi imloviy xatolar bolalagandan-bolalamoqda. Yana bir jihat: ona tili ta'limda agar urg'u tushgan bo'g'in tarkibida o', g' harflari bo'lsa, bu harflardagi ' belgisi bilan urg'u belgisi yonma-yon joylashadi hamda so'zni va urg'u tushgan bo'g'inni ilg'ash qiyinlashadi. Ushbu harflarning yozma shakli esa ayni harflarning amaldagi yozma shakllari bilan yaqinligi sababli 1-sinf o'quvchilarining ularni o'zlashtirishiga to'siq bo'lmaydi.

Ikkinchi masala esa SH va CH harflarini joriy klaviaturalarda kiritish muammosini ham hal qilish mumkin. Chunki turkiy tilli oilaga mansub o'zbek tilida bitta tovushni anglatuvchi Sh va ch harflari uchun ikkita harf belgilangan. Bu hech bir turkiy davlatlar amaliyotida yo'q. Xalqimiz tarixda foydalangan arab, lotin, kirill yozuvlari ham 'bir tovushga— bir harf' tamoyiliga asoslangan. Bizning Savodxon klaviaturasida dasturidan foydalanganlar yaxshi biladi — birin-ketin bosilgan ikki tugma biz istagan belgini kiritishini oddiy dastur bilan joriy qilish mumkin (masalan, S tugmasidan keyin H tugmasi bosilganda SH tovushi uchun taklif qilinayotgan yangi dumli S

belgisi kiritiladigan qilish mumkin). Dasturiy jihatdan bu qanchalik oson hal bo'ladigan muammo ekanini amalda ko'rish uchun MS Word dasturida inglizcha "naive" so'zini kiritib ko'ring — dastur avtomatik undagi i belgisini kerakli ikki nuqtalisiga alishtirib qo'yadi.

Uchinchi masala TS tovushi masalasi oxirgi alifbo islohotida juda g'aliz usulda hal qilingani bois, biz haligacha buning oqibatlaridan aziyat chekib kelmoqdamiz. Bu haqida gap ketganda ko'pchilik "sirk" va "abzas" kabi ko'p uchraydigan so'zlarni sanab o'tish va shu bilan o'z fikrini asoslash bilangina cheklanib qoladi. Ammo tilimizda bu tovush qatnashgan so'zlar juda ko'p — ayniqsa ilm-fanning turli sohalariga doir atamalar unga ko'p tayanadi (tibbiyot ilmi mutaxassislardan so'rasangiz, o'zbek tilida ilmiy nutq so'zlash qanchalik zavqli ekanini yana ham kattaroq zavq bilan aytib berishadi). Hozirgi TS imlosi "u yerda kelsa, unday — bu yerda kelsa, bunday" kabi chigal qoidalarga asoslangan. Kundalik foydalanuvchi uchun bunday chalkash qoidalarga to'liq amal qilish qiyin. Ushbu loyihada tilshunos olimlar TS tovushini faqatgina chet tillardan olingan so'zlarda ishlatiladigan bu tovush uchun alohida belgi (masalan, C) joriy qilish hamma muammoni birdan hal qiladi (axir, F tovushi va harfi ham bizga begona — uni faqat forscha va arabcha so'zlarda ishlatamiz).

To'rtinchi masala zamonaviy talaffuzda biz H va X tovushlarini farqlamaymiz (odilona o'ylab ko'rgan odam kundalik hayotda ularni farqlab talaffuz qilmasligini biladi). Shunday ekan, bu tovushni faqat H bilan ifodalashni joriy qilish kerak. Bu bilan hamma yoppasiga savodsiz bo'lib qolmaydi — bu harflar ma'no ajratadigan so'zlar juda kam. Agar omonimlar odamlarni savodsiz qilib qo'ysa — tilimizdagi shuncha mavjud omonimni qanday farqlayapmiz, hayronman. Xuddi shu mantiqqa ko'ra, tutuq belgisidan ham xalos bo'lish kerak. U bizning tilimizga begona — shuning uchun u qatnashgan (arab tilidan kirgan) so'zlarni o'z usulimizda talaffuz qilamiz. Hech birimiz oddiy muloqotda "a'lo" so'zini a dan keyin bir to'xtab olib talaffuz qilmaymiz. Hatto rasmiy nutqlarda ham "manaviyat", "sanat" yoki "etibor" deyilgani bilan, bular nimani anglatishini hech kim tushunmay qolayotgani yo'q. Tutuq belgisini biz uchun qanchalik ahamiyatsiz ekanini ko'plab ismlarda ("Sadulla", "Masuda", "Mamurjon" va hokazo) undan xalos bo'lganimizning o'zi ham yaqqol ko'rsatadi. Axir, eng muhim hujjatlarda bu ismlar yoziladi. Tutuq belgisini ifodalash uchun bugun ishlatilayotgan belgi ko'plab texnik muammolar keltirib chiqaradi (dasturchilar buni yaxshi biladi). Shu bois, taklif qilinayotgan islohotlar bu muammoni e'tiborsiz qoldirgani achinarli.

Beshinchi masala G' bilan tugagan asoslarga "ga" bilan boshlanuvchi qo'shimchalar qo'shilganda tovush almashishi bo'lishi kerak degan qoidani qayta tiklash kerak. Chunki biz nutqimizda "boqqa", "toqqa", "dimoqqa" deb talaffuz qilamiz — odamlardan "dimog'ga", "tog'ga", dimog'ga deb talaffuz qilishni (va shunday yozishni) kutish boshqalarni qiynab zavq olishning qandaydir noyob ko'rinishi.

Oltinchi masala NG tovushini alohida harf deb tan olishni bas qilish kerak. Bugun hech kim "de-ngiz" yoki "ko'-ngil", si-ngil demaydi — hammamiz "den-giz" yoki "ko'n-gil", sin-gil deymiz. Bundan tashqari, ba'zi yuklamalarni chiziqcha bilan so'zga birlashtirish amaliyotini bekor qilish kerak. Buning eng chigal joyi shuki, ularning ba'zilar so'zga qo'shilib yozilsa (mi, dir, gina, ki), boshqalari chiziqcha bilan yozilishi kerak (-chi, -ku, -a/ya, -u/ya, -ov/yov, -da). Bu nafaqat hammani chalkashtiradi, bunda chiziqcha belgisi ko'plab texnik muammolar keltirib chiqaradi (masalan, matn tahrir dasturlari chiziqcha bilan yozilgan yuklamalarni yangi qatorga o'tkazib qo'yadi).

Ammo bugungi kunda o'zbek tilshunos olimlari alifbo masalasida ham yakdil fikrda emaslar. Bu loyihaga zid tarzda tilshunos va antropolog Eldar Asanov "Alifboning taklif qilinayotgan versiyasi mukammal emas va mukammalroq alifboni joriy etish imkoniyati paydo bo'lguncha hozirgi alifbodan foydalanishni davom ettirish yaxshiroq, - degan fikrni bildirdi. [Asanov E, 2] Unga ko'ra, taklif etilayotgan versiyadagi muammolardan biri—singarmonizm (unli tovushlar uyg'unligi) hodisasining alifboda o'z aksini topmaganligini ta'kidladi. Ilmiy darajaga ega bo'lgan boshqa bir mutaxassis olimlar singarmonizm haqidagi fikrga qo'shilmadi. Ularning fikricha, singarmonizm hodisasi o'zbek tilining ayrim shevalaridagina saqlanib qolgan, ammo adabiy tilda emas, shuning uchun alifboga qo'shimcha unlilar kiritishga hojat yo'q. Aytgancha,

O'zbekiston milliy ensiklopediyasida ham zamonaviy o'zbek tilida singlarmonizm qoidasiga rioya qilinmasligi qayd etilgan. Bu fikrga qo'shilgan holda Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti professori, maktablar uchun o'zbek tili darsligi mualliflaridan biri Baxtiyor Mengliyev esa "bironta tilning alifbosi mukammal emas va o'zbek tilining murakkab tarkibi (lahjalarning ko'pligi) alifboni mukammallashtirishga bo'lgan har qanday harakatlarini yo'qqa chiqaradi", deya ta'kidladi. Uning fikriga ko'ra, alifbo islohotida barcha ijobiy va salbiy tomonlarini hisob-kitob qilmay turib, "ola-ta'sir" ish ko'rish yaramaydi, taklif qilinayotgan islohotning esa "foydadan ko'ra zarari ko'proq"dir. [Mengliyev B, 11]

Boshqa bir tilshunos olimlardan biri taklif qilinayotgan o'zgarishlarda mantiq yo'qligini aytdi. Ona tilini o'zlashtirish jarayonlarini o'rganadigan mutaxassis sifatida u kiritiladigan o'zgarishlar hamma uchun— kirillda o'qishni o'rganganlar uchun ham, amaldagi lotin alifbosida o'qiganlar uchun ham yozma matnni idrok etish bilan bog'liq jarayonlarning sekinlashishiga olib keladi deb hisoblaydi.

Ayni damda bir maktab o'qituvchisi alifboni o'zgartirish uchun sarflanadigan xarajatlar masalasini ko'tardi. Axir, barcha hujjatlar, blankalar, muhrlar, shtamplarni, ko'chalar, binolar, aholi punktlariga kiraverishdagi yozuvlarni almashtirish, darsliklarni, kitoblarni, lug'atlarni, xaritalarni qayta nashr etish kerak bo'ladi.

Filologiya fanlari doktori, professor Aziz Jo'rayev o'zining "Standart o'zbek tili" (2016) nomli monografiyasida shunday yozgan edi: "Deyarli bir asr davomida o'zbek yozuvi va imlosini isloh qilish yoki almashtirish bilan bog'liq tadbirlar (1922, 1929, 1934, 1940, 1956, 1993, 1995 yillar) yozma o'zbek tilini surunkali beqarorlikka duchor etdi. Har safar lingvodidaktik namuna sindirilib, yangisini yaratish uchun vaqt, mehnat vapul sarf qilinaverdi, har safar o'zbeklarning lisoniy ongiga o'zgarirtirish kiritildi. Bu hol standart o'zbek tilining (yozma va og'zaki lingvodidaktik namunaning) mavjudlik shakliga ta'sir etmay qolmadi. Uning hech bir davrda to'laqonli rivoj topa olmagan ham shundandir" [Jo'rayev A, 9]

Bugungi kunda bu alifboga o'tish birmuncha imlo qiyinchiliklarini vujudga keltirsa-da, uni rasman qabul qilish eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Bunday diakritik belgilar harflarni ishlatishni o'rganish vaqt oladi, shuning uchun o'tish davrida diakritik belgisiz yozilishni ham to'g'ri variant deb qabul qilib turilsa bo'ladi. Bu alifboga o'zbek tilining ming yillar davomida shakllangan nafis tovush tizimiga mos tushadi. U keskin yechim bo'lib tuyulsa-da, bir marta qabul qilingandan so'ng kelajakda qo'shimcha isloh qilishga ehtiyoj qoldirmaydi. Buni bugungi kunda har birimiz to'laligicha anglamasligimiz mumkin, biroq kelgusi avlodga o'zbek tilining milliy tovush tizimini yetkazib berishga majburbiz. Tilni, alifboni isloh qilish haqida o'ylayotgan ekanmiz, masalaga har tomonlama chuqur, uzoqni ko'zlab yondashish kerak deb hisoblayman. Aks holda, til muammolarini hal qilishga bo'layotgan bugungi urinishlar shu paytgacha qilingan chala islohotlar zanjiriga yana bir halqa bo'lib osiladi xolos. Natijada, til va yozuv bilan bog'liq yangi muammolar kelib chiqadi va islohotga sarflangan kuch va mablag' o'zini oqlamaydi.

Adabiyotlar

1. Ahmedov A. R. et al. Some Feedback About Linguistic Knowledge //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2022. – T. 3. – №. 5. – С. 125-131.
2. Adizova N. ERKIN VOHIDOV DOSTONLARIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING QO'LLANISHI //FILOLOGIYA UFQLARI JURNALI. – 2021. – T. 6. – №. 6.
3. Vozorova, G. (2023). ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛЕОНАСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ. *Центр Научных Публикаций (buxdu.Uz)*, 34(34). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9752
4. NAMROYEVA M. BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUV //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 1. – №. 1.
5. Тоирова Г. The importance of linguistic module forms in the national corpus //in Library. – 2020. – Т. 20. – №. 1. – С. 155-166.

6. Xayrulloeva G. F. qizi. (2023). SO‘ROQ BELGISINING PRAGMATIK ANAMIYATI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(4 SPECIAL), 194–199. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/2820>
7. Юлдашева Д. Нутқий мулоқотда сукутнинг ўрни //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2020. – №. 1.
8. SAYFULLAYEVA R. R. M., ABUZALOVA B. R. HOZIRGI O‘ZBEK TILI. – GLOBEEDIT, 2023.